

MOTIV HA'M MOTIVACIYA

Jumamuratova Ayzada Muhammedaliy qizi

Berdaq atindag'i Qaraqalpaq Ma'mleketlik Universiteti, Ko'rkem -o'ner fakulteti,
2-kurs student.

Pochta ma'nzili: ayzadajumamurstova3@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14453266>

Annotatsiya. Motiv ha'm motivaciya haqqida tu'sinik. Motivaciya haqqida alimlardin' ko'z qarashlari. Motivaciya teoriyalari.

Gilt So'zler: Motiv, motivaciya, mu'tajlik, iskerlik, obyektiv, subiektiv, xizmet.

МОТИВ И МОТИВАЦИИ

Анотация. Мотив и понятие о мотивации. Взгляды учёных о мотивации. Теории мотивации.

Ключевые слова: Мотив, мотивация, неполнота, работа, объектив, субъектив, услуга.

MOTIVE AND MOTIVATION

Abstract. Let's understand motive and motivation. Scholars' views on motivation. Theories of motivation.

Key Words: Motive, motivation, neediness, business, objective, subjective, service.

Kirisiw. Shaxs iskerliginin' amelge asiwi ha'm shaxs minez -qulqin tu'sindirw ushin psixologiyada moti: ha'm motivaciya tu'siniklari isletiledi.

Motiv -bul shaxsti ha'reketke ha'm iskerlikke u'ndewshi mu'tajliktin' joqarg'i formasi retinde payda bo'lishi ishki faktor

Motivaciya-insan o'z iskerligi dawaminda maqsetin a'melge asiriw ushin sebep bolatug'in derek.

Ha'r bir insannin' o'z o'mirinde motivasiyasın boladi. Usi motivaciya tiykarında ha'reket etdi. Motivaciya jay til menen aytganda iskerlikti baslaw ha'm a'melge asiriw ushin tu'rtki bolip xizmet etdi.

Insan o'z o'mirinin' tiykarig'i bo'limin jumis penen o'tkeredi, jumis iskerligi ushinda motivaciya u'lken a'hmiyetke iye. Motivaciya mu'tajlikler ta'sirinde ju'zege keledi apiwayi jumis iskerligi ushin tiykarig'i motiv bul is haqi ha'm xoshametlew bolip esaplanadi.

Charliz Darvin jaziwinsha insan miyi o'z iskerligi dawaminda energiyani tejew maqsetinde barliq na'rseni avtomatlastirilg'an jag'dayg'a keltiretug'in etken. Sonin' ushinda biz jan'a bilim ha'm iskerlikti u'yrenip atirg'animizda alding'a waqitlarda tez sharshap qalamiz, buni u'yreniw qiyinday tu'yiledi. Biraq ha'r ku'ni dawaminda qaytalanip turilsa biz avtomatik ta'rizde u'yrenip alamiz.

Insanda sirtqi ha'm ishki motivaciylar bar. Ishki motivaciya ishte keletug'in ha'reketi an'latadi. Bul insandi qattiq islewge ha'm umitg'an narsege erisiwne u'ndiytug'in ishki ilham. Sirtqi motivaciya ha'r qiliyli xoshametler ham bazadan qashiw ushin turtki boladi. Sirtqi motivaciya tez so'nedi ol ishki motivaciya'ga aylantirilg'an waqittag'ana saqlanip qaliwi mu'mkin. Misal ushin siz angliskiydi u'yrenejaqsiz ha'm jaqsi oqiwi orayi haqqında esitip qaldin'iz, ol barip ko'rdin'iz.

Bul jerde oqip biraz waqittan son' oqiwdi toqtatdin'iz, u'yrene almadin'iz.

Sebebi, siz sirtqi motivaciya boyinsha ha'reket etip atir edin'iz. Siz o'zin' bul til tildi u'yrenip shiqqanda qanday na'tiyjelerge erisiwin'iz mumkin ekenligin, onin' qanday paytdagi ta'repler bar ekenligin oylap ha'reket etkenin'zde bul sizge ishki motivaciya bolatug'in edi.

Motivaciya haqqinda teoriyalardi ulli alimlarimizdin' do'retiwshiliginde de ko'riwimiz mu'mkin.

S.L.Rubinshteyn motivaciyanin' psixologiyaliq a'hmiyeti haqqinda to'mendegilerdi aytip o'tken. Motivaciya- bul psixika arqali payda bolatug'in determinaciya. Motiv -shaxs minez-qulqinin' kognitivistik processlerin sirtqi ortaliq penen u'liksiz tu'rde baylanistirip turadi. Motiv shaxsti ha'reketke ha'm iskerlikke u'ndewshi tu'rtiki esaplanadi.

Rus olimi R.Nemov shaxstag'i motivacion tarawdi to'mendegishe ko'rsetip bergen:

Uliwma alg'anda shaxsdag'i bar bolg'an mu'tajliklerdi eki toparg'a boliw mu'mkin.

1. Biologiyaliq mu'tajlikler fizialogiyaliq, jinsiy maslasiw mu'tajlikleri

2. Socialliq mu'tajlikler-bul miynet qiliw menen estetik ha ma'nawiy mu'tajlikler.

Mu'tajliklerdi biologiyaliq ha'm socialliq tu'rlerge bo'lgan menen usini umitpawimiz kerek shaxsdag'i har qanday mu'tajlikler ham sociallasqan boladi, yag'niy olar sol ja'miyet ha'm ortaliqtig'i qa'diriyatlar, ma'deniy normalar ha'm insanlar ara mu'nasebetler xarakterini baylanisli boladi.

Motivaciyanin' oqiwi iskerligi menen baylanisli halda u'yrenen ilimpazlar qatarina F.Y.Haydarovti kirgiziwimiz mu'mkin. F.Y.Haydarov o'zinin' izertlewlerinde oqiwi motivlar olardin' qa'siyetleri, oqitiw procesinde unamli ha'm unamsiz motivlardin' ta'sirin ken' ko'lemde u'yrenen. Oqiwi motivlarning bir qatar tu'rkimlerge ajiratqan, ka'sipke qizig'iw, jetiskenlikke erisiw, natiyje ko'rsetiw ha'm basqalarinin' payda boliwina ta'sir ko'rsetiwshi obyektiv ha'm subyektiv derekleri sonday -aq rawajlaniw mexanizimlerin islep shiqqan. Mak Gregor ha'm de Gersber motivatsiya teoriyalarin' islep shiqqan. Bul teoriya eki sharayatta kelip shiqqan.

Ishshilerdi avtorital basqariw-X teoriyasi

Ishshilerdi demokratik basqariw-Y teoriyasi

X- teoriyasi tipidegi adamlar erinshek ha'm jumis islewden qashiwshi adamlar bolip esaplanadi. Bunday adamlar o'zleri qarar qabil qiliwg'a ha'm juwappershilikli aliwg'a tayin emes. Eger bul tiptegi jumisshilar baqlap turilmasa jumis islenbiydi. Misali mebel fermasinda, islegen mebellerge qarap is haqi beriletug'in bolsada jumisshilar tek basliq kelgen waqitta islewi ha'm basqa waqitta, jumis islomiy otiratug'inlig'i baqlang'an. Aniq maqset rawajlaniw joq.

Y-tiptegi adamlar barliq ku'shlerin jumisqa sariplaytug'in, jumis olar ushin a'hmiyetli ha'm bul normal hal dep esaplaydi. Eger olarg'a basliq ta'repinen sharayat jaratilib berilse olar jaqsi na'tiyjelerge erisedi, o'zlerin ka'spke bag'ishlaydi i ha'm kompaniyag'a payda keltirdi. Analiz qilaturug'in bolsaq, bul jerde motivaciya rol o'ynaydi. Motivaciyanin' ko'plep teoriyalari ha'm modelleri bar bolip, olar ayrim waqitlarda bir -birine qarama-qarsi keledi. Basliqlar tarepinen jumisshilardi xoshametler maqsetinde ha'r bir kompaniya ushin arnawli dastur islep shig'iliwi kerek, sebebi jumisshilardi qaniqtirmay turip, jumistin' sapanin jaqsilaw qiyin.

Juwmaq etip aytaturug'in bolsaq, motivaciya shaxsti is-ha'reketke, maqsetke un'dewshi ku'sh.

Motivaciya terminin "umitiliw", "talap", "Qozg'aw", zaru'riyat" siyaqli atamar menen atasaqta boladi.

REFERENCES

1. Oskinbaeva, G. (2023). PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SELF-DEVELOPMENT DURING THE STUDENT PERIOD. *Modern Science and Research*, 2(7), 359–362. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/22238>
2. Davletbaevna O. G. TALABALIK DAVRIDA O'ZINI O'ZI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. – 2023.
3. Venera, Mambetiyarova. "PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CHILDREN AND PARENTS IN ADOLESCENCE." *European International Journal of Pedagogics* 4.05 (2024): 16-19.
4. Venera, Mambetiyarova. "Socio-Psychological Features of Relationships of Children and Their Parents." (2023).
5. Go'zal D., Gulsevar J. OILADA O'SMIRLAR TARBIYASI //THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH. – 2023. – Т. 2. – №. 19. – С. 41-44.
6. 6.Dauletova G. M. MOSLASHISHNING IJTIMOY-PSIXOLOGIK SIFATLARI //Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – Т. 2. – №. 14. – С. 37-40.
7. Go'zal D. O. 'SMIRLAR ORGANIZMIDA RO'Y BERADIGAN O'ZGARISHLAR //THE THEORY OF RECENT SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD OF PEDAGOGY. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 50-55.
8. Muratbayevna, Dauletova Gozal, and Madaminova Nargiza Qurbanbayevna. "BOLANING RIVOJLANISH DAVRI PSIXOLOGIYASI." *Scientific Impulse* 1.1 (2022): 33-35.
9. Dauletova, G. M. "Personality development in adolescence." *Science and Education in Karakalpakstan* 114 (2023).
10. Даулетова, Г. (2023). ЎСМИРЛИК ЁШИДА ШАХСНИНГ РИВОЖЛАНИШИ. Журнал «Вестник физической культуры и спорта» Нукусского филиала Узбекского государственного университета физической культуры и спорта, 1(1), 102–105. извлечено от <https://science.uzdjtsunf.uz/index.php/science/article/view/194>
11. Dauletova, G. M. "O'SMIRLIK YOSHDAGI PSIXOLOGIK O'ZGARISHLAR." *ХАБАРИШЫСЫ* 3 (2022): 81.